

**La evaluación formativa y logros de aprendizaje
en estudiantes de educación superior: *Una
perspectiva de cambio a largo plazo***

**Formative assessment and learning achievements
in higher education students: *A perspective of
long-term change***

Cuenca Reyes Edgar Rodolfo

[0009-0001-7447-8264](tel:0009-0001-7447-8264)

Universidad Nacional “Hermilio Valdizan”

ercuencar@epgunheval.edu.pe

Resumen

El objetivo principal del estudio es analizar la forma de utilización de la evaluación formativa en docentes de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” durante las clases. En la metodología se estudiaron variables: evaluación formativa y logros de aprendizaje en educación superior universitaria. El procedimiento consistió en analizar la forma de evaluación formativa desarrollada por los docentes catedráticos y logros de aprendizaje de los estudiantes de pregrado, resumiendo: el contexto donde se desarrolla la evaluación formativa, la segunda parte describe los antecedentes con sus aportes y la tercera parte se refiere a la situación problemática de universidades públicas y privadas. La técnica que se desarrolló fue la revisión bibliográfica y los instrumentos utilizados fueron las fichas de investigación y las fichas de análisis, se utilizaron textos y gráficos. Se analizó la utilización de la retroalimentación; entre ellos retroalimentación efectiva y oportuna. Retroalimentación efectiva y oportuna es componente clave para los aprendizajes de los estudiantes, que permitirán a los docentes encaminar el aprendizaje de los estudiantes; expresando opiniones, juicios de valor, aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades; quienes ayudarán a la construcción de los conocimientos que les servirán para la vida profesional, laboral y familiar. Por tales razones, es muy importante considerar el proceso de la evaluación formativa como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios.

Palabras clave: Evaluación formativa; logro de aprendizajes y retroalimentación.

Abstract

The main objective of the study is to analyze the way formative evaluation is used by teachers of the School of Professional Training of Economics of the National University “Daniel Alcides Carrión” during classes. In the methodology, variables were studied: formative evaluation and learning achievements in university higher education, the procedure consisted of analysis of the form of formative evaluation developed by professors and learning achievements of undergraduate students, summarizing: first part context where The formative evaluation is developed, the second part describes the background with its contributions and the third part refers to the problematic situation in which public and private universities find themselves. The technique that was developed was the bibliographic review and the instruments used were the research sheets and the analysis sheets, texts and graphics were used. The use of feedback was analyzed, including effective and timely feedback. Effective and timely feedback is a key component for the achievement of student learning, which will allow teachers to direct student learning and allows students to achieve learning; expressing opinions, value judgments, successes and failures, strengths and weaknesses; those who will help build knowledge that will be useful for their professional, work and family life. For these reasons, it is very important to consider the formative evaluation process as a fundamental part of the teaching-learning process of university students.

Keywords: Feedback; formative evaluation and learning achievement.

INTRODUCCIÓN

El Banco Mundial manifiesta la crisis del aprendizaje en la educación a nivel mundial. Ya que actualmente, solo la mitad de los países en desarrollo cuenta con un sistema de medición para evaluar los aprendizajes de los estudiantes tanto de la educación básica como la educación superior.

Las evaluaciones bien diseñadas pueden ayudar a los docentes a orientar a los estudiantes, mejorar la gestión del sistema educativo y concentrar la atención de la sociedad en el proceso de enseñanza aprendizaje. Estas medidas permiten fundamentar las decisiones de política a nivel mundial y nacional, seguir de cerca los avances, logros y en algunos casos su implementación.

La evaluación en estos tiempos de pandemia, en estos escenarios de una educación a distancia, remoto, ha ido evolucionando al igual que la ciencia, la tecnología; como también la propia educación, en tal sentido ha tenido un protagonismo muy singular; donde nuestro actual escenario educativo exige una mirada a este proceso. Antiguamente la evaluación era concebida como un proceso calificativo.

Por tales razones, es muy importante considerar el proceso de la evaluación como parte fundamental del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Todos estos factores nos llevan a dar una mirada a la evaluación como parte integradora del proceso educativo; donde se encuentran inmerso toda la población educativa; conformada por: Estudiantes, docentes, padres de familia, autoridades de las diversas instituciones públicas y privadas, gobiernos locales, regionales y nacionales; como también representantes de las instituciones privadas.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU, creada a través de la publicación de la Ley Universitaria, Ley N° 30220; asegura una oferta educativa de calidad en favor de los estudiantes, a través del licenciamiento y supervisión de este servicio público, con eficiencia, predictibilidad, transparencia y respeto a la autonomía universitaria, la misma que evalúa las condiciones de calidad de la prestación del servicio educativo. Por último, administra el registro de trabajo de investigación y proyectos en los que hay diversas investigaciones sobre los procesos de evaluación en instituciones de educación superior.

En estos tiempos de cambios, globalización y según las necesidades, oportunidades, fortalezas y el contexto estudiantil exige una evaluación formativa, especialmente en la educación superior; pues se desarrolla bajo un enfoque por competencias.

El tema de la retroalimentación es otro factor que requiere especial tratamiento, ya que si se desarrolla de forma oportuna trae consigo muchos beneficios.

El aprendizaje es un proceso a través del cual el ser humano adquiere o modifica sus habilidades, destrezas, conocimientos o conductas, por la interacción de la experiencia

directa, el estudio de casos, la observación directa, el razonamiento o la instrucción, y el aprendizaje va de la mano con el desarrollo personal del estudiante; que también es materia de interés y análisis.

En este proceso de aprendizaje superior intervienen factores como la edad, género, condición social y otros que influyen en su desarrollo directa o indirecta, por eso hay que evaluarlos de forma que nos ayude a evidenciar los logros de aprendizaje desarrollados por los estudiantes.

La presente investigación se elaboró a razón de que muchos de los docentes de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, hacen poco uso de la evaluación formativa en las asignaturas que dictan.

La evaluación formativa es un proceso sistemático que realimenta el aprendizaje, que permite la regulación del estudiante y el logro de los aprendizajes, los resultados que los estudiantes deben tener, la capacidad de aplicarlos, los comportamientos y actitudes que deben practicar y desarrollar como parte de su formación profesional.

El propósito principal es determinar la relación que existe entre la evaluación formativa y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.

Esta investigación se justifica porque permitirá identificar la relación entre la evaluación formativa y los logros de aprendizajes de los estudiantes de la educación superior universitaria, ya que se observan las dificultades para evaluar competencias en los estudiantes universitarios.

Es **importante** ya que permite relacionar la evaluación formativa utilizada por los docentes y los logros de aprendizaje de los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”, que servirá como muestra para futuras investigaciones y sobre todo para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes futuros profesionales de la economía.

¿Qué relación existe entre la evaluación formativa y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023?

1. ¿Qué relación existe entre los procesos de evaluación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023?
2. ¿Qué relación existe entre la retroalimentación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía

de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023?

3. ¿Cuál es la relación entre las estrategias de retroalimentación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023?

Determinar la relación que existe entre la evaluación formativa y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.

1. Determinar la relación que existe entre el proceso de la evaluación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.
2. Determinar la relación que existe entre la retroalimentación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.
3. Identificar la relación que existe entre las estrategias de retroalimentación y logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023

La evaluación formativa se relaciona significativamente con logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.

1. La evaluación se relaciona significativamente con logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.
2. La retroalimentación se relaciona significativamente con logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.
3. Las estrategias de retroalimentación se relacionan significativamente con logros de aprendizaje de los estudiantes del II semestre de la Escuela de Formación

Profesional de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Contables de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión – 2023.

METODOLOGÍA

En esta investigación se estudiaron las variables evaluación formativa y logros de aprendizaje en la educación superior universitaria, el procedimiento seguido consistió en el análisis de la forma de los docentes catedráticos y los de los estudiantes de pregrado, resumiendo en estas partes, la primera parte el contexto donde se desarrolla la evaluación formativa, la segunda en la que se describen los antecedentes con sus aportes y la tercera parte en la situación problemática de las universidades públicas y privadas. La técnica que se desarrolló fue la revisión bibliográfica y los instrumentos utilizados fueron las fichas de investigación y las fichas de análisis, se utilizaron textos y gráficos.

Se realizó el análisis de la evaluación formativa en revistas científicas como es el caso de “Evaluación formativa en el contexto universitario: oportunidades y propuestas de actuación”, en una revista digital de investigación en Docencia Universitaria E-ISSN: 2223-2516.

DESARROLLO Y DISCUSIÓN

La evaluación formativa en las universidades

¿Cómo es el contexto de la evaluación formativa en la educación superior universitaria?

El contexto de la evaluación formativa en la educación superior universitaria.

La problemática de evaluar formativamente a los estudiantes de la educación superior universitaria preocupa al docente universitario, ya que muchos de ellos desarrollaron las evaluaciones con un enfoque educativo por objetivos y/o contenidos, que mecanizaron muchos de ellos.

El proceso de la evaluación es muy complejo, debido a la metodología e instrumentos usados por los docentes. En tal sentido, el docente universitario puede quedarse con la forma tradicional de evaluar o adecuarse a los nuevos enfoques de evaluación.

Los estudiantes de la Escuela de Formación Profesional de Economía de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” durante las evaluaciones se observan que los docentes no suelen utilizar una evaluación formativa.

La Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”, al igual que muchas de las universidades pública de nuestro país se viene trabajando con un enfoque por competencias. El enfoque por competencias concibe al aprendizaje como una construcción de las dimensiones del saber conceptual, procedimental y actitudinal. En este tipo de enfoque el aprendizaje de los estudiantes se vincula con el ejercicio

profesional; desarrollando competencias generales como específicas, con el objetivo de formar profesionales eficientes.

“Evaluación formativa es la actividad usada por los docentes para reconocer y responder el aprendizaje de los estudiantes con el objetivo de reforzarlo durante el desarrollo del aprendizaje” (Cowie y Bell, 1999).

¿Cómo se da la evaluación formativa en la educación superior?

La Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión” en la planificación de los documentos técnicos pedagógicos se desarrolla bajo el enfoque por competencias, bajo ese principio se considera en los sílabos; desarrollar los saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales; los mismo, que deben ser evaluados formativamente. En el momento del desarrollo de todo lo planificado no se viene utilizando una evaluación formativa, por lo contrario, se viene desarrollando una evaluación tradicional, donde la evaluación es calificativa, también se observa que no se utiliza una retroalimentación efectiva y oportuna por parte de los docentes de esta casa superior de estudios. Muy parecido a ello, se suscita en otras universidades tanto públicas y privadas.

¿Cómo desarrollan los docentes una evaluación formativa?

La mayoría de los docentes de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, como también de las universidades públicas y privadas del Perú, son docentes que oscilan entre los 40 a 60 años de edad y gran parte de ellos son reacios al cambio, a razón de que anteriormente muchas universidades desarrollaban su actividades académicas y pedagógicas con un enfoque por contenidos y /o objetivos, un enfoque por objetivos o contenidos define al aprendizaje como un conjunto de comportamientos y de respuestas observables y medibles. Estos objetivos académicos apuntan a fortalecer la capacidad cognitiva del estudiante, desarrollar contenidos y lograr objetivos propuestos al inicio de una sesión de aprendizaje.

¿Cómo desarrollan los docentes universitarios la retroalimentación?

En la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, como también de las universidades públicas y privadas del Perú, los catedráticos universitarios suelen realizar una retroalimentación inadecuada ya que lo realizan de forma tardía. La retroalimentación es una acción que permite expresar opiniones y juicios fundados sobre un aprendizaje, permite evidenciar los aciertos y desaciertos, fortalezas y debilidades de los estudiantes; donde el docente realiza respuestas verbales, escritas o gestuales en relación al desempeño de un estudiante.

... por el lado de los estudiantes, la retroalimentación es algo valioso; la información que brindan al docente para que ajuste y mejore su enseñanza, y logre hacer más claro sus concepciones sobre un tema. (Wiggins. 2011)

El objetivo de la retroalimentación es que el estudiante desarrolle las competencias utilizando diversas capacidades para resolver un problema, y aplicar a diversas situaciones de la vida. La retroalimentación es la acción de devolver a los estudiantes una

o más informaciones que describan sus logros con respecto a una situación problemática, un reto o un desafío.

... la finalidad de la retroalimentación es un recurso formativo y en la necesidad de considerar la calidad de las interacciones entre el docente y el estudiante, por lo que resulta de vital importancia cómo se transmite la información y cómo el estudiante lo recibe. (William. 2011)

¿Cómo se retroalimenta a los estudiantes de educación superior?

La retroalimentación se realiza de forma permanente durante todo el desarrollo de la clase, partiendo del propósito de aprendizaje preestablecidos de forma clara y concisa, dándole a conocer a los estudiantes durante el inicio de la clase.

Las actividades planificadas deben ser claras y concretas que le permitan alcanzar el desarrollo de sus competencias tanto, generales como profesionales.

Los procesos de reflexión que se desarrolla durante la retroalimentación hechas por los docentes deben encaminar al conflicto cognitivo y al planteamiento de diversas posibles soluciones por parte de los estudiantes. Es en esta etapa que los estudiantes son constructores de sus conocimientos y aprendizajes.

¿Qué tipo de retroalimentación desarrollan los docentes universitarios?

Los tipos de retroalimentación son: retroalimentación incorrecta, retroalimentación elemental, retroalimentación descriptiva y retroalimentación reflexiva o por descubrimiento.

FIGURA 1: *Tipos de retroalimentación*

Fuente: SAMANE CUTIPA, VIRGINIA ALEJANDRA p. 64.

La retroalimentación incorrecta, se da cuando la retroalimentación es equivocada, en algunos casos el docente envía un mensaje incorrecto a razón de que no domina el tema o por desconocimiento o por falta de actualización.

La retroalimentación elemental, se da en el caso que el docente brinda solamente dos respuestas, que podrían ser SÍ o NO, INCORRECTO o CORRECTO, BUENO o MALO, cohibiendo al estudiante que detalle sus sugerencias.

La retroalimentación descriptiva, se da cuando el docente brinda sugerencias al estudiante de forma oportuna y esto permite mejorar el trabajo de los estudiantes.

La retroalimentación reflexiva o por descubrimiento, se da cuando el docente guía y orienta al estudiante a construir, descubrir y mejorar su desempeño, haciéndole que reflexione utilizando todas sus capacidades y habilidades en solución de situaciones problemáticas.

Lo que se ha podido evidenciar en los docentes universitarios en su gran mayoría desarrollan una retroalimentación incorrecta, una retroalimentación elemental, una retroalimentación descriptiva y una retroalimentación reflexiva o por descubrimiento.

¿Cuáles son las competencias profesionales de los estudiantes egresados de las universidades?

Muchos de los estudiantes egresados de los centros de educación superior universitaria no cuentan con las competencias profesionales de su carrera, no cuentan con el perfil del egreso profesional.

FIGURA 2: Estructura del perfil del egreso profesional

Fuente: Hawes (2005) construcción de un perfil profesional.

La estructura del perfil del egreso se conforma por dominios que se expresan en competencias, pero que cada macro competencia está configurada por competencias de menor complejidad y, a su vez, por capacidades. (Hawes 2005, p. 16)

La gran mayoría de las universidades públicas y privadas del Perú cuentan con maya curricular y con la documentación pedagógica con un enfoque por competencias, en la práctica no suele desarrollarse tal como indica la documentación, es por ellos los estudiantes egresados en su gran mayoría no suelen encontrar trabajo rápidamente. Por lo que se plantea que al inicio de la vida académica debe de incorporarse practicas preprofesionales en los centros de prácticas.

¿Cuál es la propuesta entorno a la evaluación formativa en la educación superior universitaria?

Se recomienda a los docentes de las universidades públicas y privadas un cambio de paradigma educativo en educación superior universitaria, así como el trabajo académico con un enfoque por competencias y por último con respecto a la forma de la evaluación desarrolladas durante las horas de clase.

Por último, se propone a las universidades que planifiquen durante los meses de febrero realizar capacitaciones e implementaciones sobre la evaluación formativa, retroalimentación e instrumentos de evaluación.

CONCLUSIONES

Evaluar en educación superior es compleja, pues integra muchos factores desde el cambio de paradigma iniciado por los docentes universitarios, la manera de evaluar y usar instrumentos de evaluación adecuados y pertinentes; que ayudarán a los estudiantes a lograr los aprendizajes y a que desarrollen sus competencias profesionales y se inserten en el mercado laboral.

La evaluación formativa permite al docente universitario orientar, estimular, reforzar el aprendizaje, promoviendo en los estudiantes las destrezas, capacidades y habilidades, lo que le permite solucionar diversas situaciones problemática de la vida.

En la presente investigación se acepta el tipo de evaluación utilizada por los catedráticos universitarios, pero no esta permitiendo desarrollar las competencias profesionales de los estudiantes de pregrado.

La retroalimentación oportuna desarrollado en una evaluación formativa, en un enfoque por competencias; será una metodología que ayudará a mejorar el aprendizaje de los

estudiantes como en su formación profesional y en contexto será muy fácil su inserción laboral.

Además, con el cambio de paradigma, el paso de una educación con enfoque por objetivos y/ o contenidos a un enfoque por competencias permitirá al docente universitario estar acorde con las últimas tendencias y por parte de los estudiantes de pregrado permitirá el desarrollo de las competencias profesionales.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Cristina Canabal y Leonor Margalef. (España. 2017). La Retroalimentación: La clave para una evaluación orientada al aprendizaje.

<https://www.redalyc.org/pdf/567/56752038009.pdf>

Samane Cutipa, Virginia Alejandra. (2023). La retroalimentación reflexiva o por descubrimiento y su relación con el aprendizaje autónomo de los estudiantes de nivel secundaria de la Institución Educativa Juan De Dios Valencia del Distrito de Velille.

MINEDU. (2017). Currículo Nacional de Educación Básica. Capítulo VII, Orientaciones para la evaluación formativa de las competencias en el aula.

MINEDU. (2023). Orientaciones pedagógicas para brindar la retroalimentación a los estudiantes en un contexto de educación no presencial en el nivel de educación secundaria.

Laura Cañadas. (2023). “Evaluación formativa en el contexto universitario: oportunidades y propuestas de actuación”.

<https://doi.org/10.19083/ridu.2023.1214>

<https://repositorio.uncp.edu.pe/bitstream/handle/20.500.12894/7470/Perfil%20de%20egreso%20-%20Educaci%C3%B3n%20superior%20universitaria-opt.pdf>

Minedu (2019). El valor de la evaluación formativa.